

CIACT/SAD 09

(Residência de Leitura)

A Morada Mais-Que-Humana

Mestranda Nathalia Gouveia (UNESP)

Resumo Expandido

O sol desperta uma mulher pela manhã. Difusa entre o sonho e a vigília, ela ainda oscila pelas bordas entre os mundos. Sua casa, onde começa? Onde termina? Quem a habita? Quem fala é uma mulher que se dedica às suas funções domésticas. Está preparando a casa para receber a família. Por alguns instantes, entre uma tarefa e outra, pausa para escrever e sabe que articula a linguagem como um corpo de fêmea humana que secreta suores e pensamentos. Muitas vezes eles lhe escaparam antes que os dedos alcançassem o teclado. Voláteis como o orvalho – que a esta altura já evaporou –, muitas palavras escorrem das mãos fazedoras, pingam e secam no chão sem jamais chegar à matéria textual.

Ela se senta à varanda para escrever. Numa árvore adiante, um passarinho calcula cada fio de palha na confecção de seu ninho. Uma aranha dedica-se à tessitura de sua teia entre os caibros do telhado. As formigas removem grânulos de terra e perfuram passagens entre a mureta de concreto e o jardim. A casa tem muitas portas, janelas e orifícios. Um beija-flor cruza a sala saindo pela janela da cozinha. Um saruê adentra pelo fogão de lenha. Marimbondos persistem em produzir suas casas pelo teto. As fronteiras não estão determinadas, os forasteiros se incidem por todas as frestas. A floresta insinua-se.

Ao cortar um repolho colhido da horta, uma espécie de epifania: nas dobras do legume, ela vê é o tempo encarnado. Toda a condensação das forças de suas mãos e dos astros, das pequenas vidas do solo, das chuvas, dos ventos, das partículas minerais com que a planta forma seus aminoácidos, suas cadeias proteicas... o absoluto cósmico que envolve as superfícies dos corpos, que é o espaço infinito destilado em matéria vegetal revolvendo-se em camadas de folhas verdes. Quão mágico e quão extraordinariamente comum este acontecimento cotidiano que chamamos de "comer".

CIACT/SAD 09

Neste breve ensaio, pratico uma experiência de escritura como um gesto de agachar-se para arrancar o mato que cresceu nos canteiros ou limpar a sujeira do chão. Desço em direção aos corpos que cuidam da casa, das crianças, dos resíduos domésticos e de suas destinações. Corpos que constroem uma morada, que fazem um sistema de irrigação, que cavam lagos para represar a chuva, que plantam, que cultivam, que colhem, que preparam e servem alimentos. Escrever como quem cozinha, devora e [fago]cita seus autores de referência. Como quem raramente possui o excedente de tempo e energia para o exercício da mais valia do pensar, criar, imaginar e escrever.

Narrando a experiência radicalmente biológica de produzir uma casa e um cotidiano com pedaços de barro tornados tijolos e telhas, fardos de algodão e lã de novilho tornados vestimenta, plantas transformadas em tapetes, esteiras, roupas, remédios e alimento. Camadas que se enovelam constituindo o fundamento material da vida, dobrando-se sobre si mesmas e esculpindo a estética de uma existência. Escrever, por fim, sobre as teclas de um pedaço de minério extirpado à crosta terrestre e usinado por uma assembleia de humanos e robôs que produzem a breve máquina eletrônica de passado e futuro desconhecidos. É Gaia que se contrai sobre a morada humana.

E aqui jaz o pensar de um corpo que passaria inexistente: o pensar que é o próprio pulsar dos corpos que trabalham, dos que estão por demais ocupados em tarefas braçais e de cuidado como faxinar, trocar as fraldas de um bebê, banhar um idoso, plantar mudas e sementes, dar almoço aos filhos para irem à escola. Enquanto Platão e seus companheiros sentados à mesa, ébrios de vinho a se refestelar de fartas travessas de comida, se colocam a formular o que viria a se tornar a base da tradição do pensamento ocidental, a mulher gostaria de perguntar o que pensam – e como pensam – aqueles e aquelas que cultivaram e produziram os alimentos do banquete dos filósofos? E em que pensavam as pessoas – provavelmente escravizadas, de qualquer modo não-cidadãs atenienses – que depois cuidaram de recolher os restos, limpar a mesa e lavar as louças para o próximo jantar? Começaria afirmando que há mais desejo, valor e pensamento nos corpos que fazem coisas do que pode supor nossa vã filosofia transcendente.

CIACT/SAD 09

Modos de habitar, de vestir, de comer, de amar, de produzir linguagem e encontrar satisfação e alegria, têm um fundamento material. Mesmo que a necessidade de um homem se resume a um cajado, ainda assim foi preciso cortar e esculpir o pedaço de pau usado para esse fim. Importam os meios usados para a produção do cajado e quem o esculpe. Importa a árvore de cujo corpo se extraiu o pau com que se fez o cajado. Importam as histórias por trás dos seres humanos e não humanos com os quais formamos nosso cotidiano, considerando os impactos ecológicos de nossos desejos.

Mas a mulher que trabalha na constituição da casa e que escreve nem ao menos consegue dar conta de considerar tudo isso. As cadeias são longas demais, enorme o emaranhado dos problemas, abstratos os seus números, distantes as suas topografias imaginárias. Seu pensar é de superfície, contingente e situado. Sua ciência é menor, como a de um animal territorial. E restam-lhe ainda os tapetes limpos e secos a espalhar pela casa, as tarefas do dia a cumprir. O olhar capta o avanço dos tentáculos de uma trepadeira que ameaça sufocar as árvores e ervas. Nada está em quietude.

A casa se equilibra em sua precariedade, mede forças com o caos, enquanto o corpo enuncia seus limites e suas condições. Pedacos de galhos e musgos pelas paredes, asas de borboletas, bicho-folha, bicho-pau, crisálida vazia, sementes, folhas secas. As ruínas a todo momento esboçam-se às suas costas, as traças devoram os tecidos, a poeira decanta o tempo sobre o chão e a comida terá de ser novamente produzida para matar a fome que não cessa. Negociações com as forças da floresta borrando os contornos entre o dentro e o fora. É preciso, portanto, um corpo-a-corpo com o que excede o humano. É preciso reconfigurar os limites dia após dia. A ordem nunca se instaura plenamente. Uma perturbação se agita sob a aparente estabilidade. Ao crepúsculo, a casa vence mais uma vez: refeita, perfumada e bem organizada. A noite cai e a mulher adormece. A floresta, porém, permanece ativa.

Palavras-chave: casa-floresta; fazeres braçais; estética materialista; mais-que-humano.

CIACT/SAD 09

REFERÊNCIAS

FAVRE, Regina. *Do corpo ao livro*. São Paulo: Ed. Summus, 2021.

FEDERICI, Silvia. *O ponto zero da revolução: trabalho doméstico, reprodução e luta feminista*. São Paulo: Elefante, 2019.

FLEISNER, Paula. Cosmoestética del afuera. Extranjeridad poshumana en dos obras de Claudia Fontes. *AISTHESIS: Revista Chilena de Investigaciones Estéticas*, n.72, p.201-215, 2022.

GODOY, Ana. *A menor das ecologias*. São Paulo: EDUSP, 2008.

_____. *Um modo de habitar [sobre restos]*. Campinas: Revista Climacom (ano não informado). Disponível em:

<https://climacom.mudancasclimaticas.net.br/producao/um-modo-de-habitar-sobre-restos/>

HARAWAY, Donna. *Ficar com o problema*. Fazer parentes no Chthuluceno. São Paulo: n-1 edições, 2023.

KELEMAN, Stanley. *Realidade Somática: experiência corporal e verdade emocional*. São Paulo: Ed. Summus, 1994.

MARX, Karl. ENGELS, Friedrich. *A ideologia alemã*. São Paulo: Boitempo editorial, 2007.

MASSUMI, Brian. *O que os animais nos ensinam sobre política*. São Paulo: n-1 edições, 2017.

MATURANA ROMESÍN, Humberto; DÁVILA YÁÑEZ, Ximena. *Habitar humano em seis ensaios de biologia-cultural*. São Paulo: Palas Athena, 2009.

MILONOPOULOS, Alexis. *Potências da fome, potências da vida: uma cartografia das práticas alimentares expressas no Instagram*. Tese de doutorado apresentada à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. São Paulo: 2022. Disponível em:

<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5137/tde-25052023-162329/pt-br.php>

PERULLO, Nicola. *O gosto como experiência: ensaio sobre filosofia e estética do alimento*. São Paulo: SESI-SP, 2013.

STENGERS, Isabelle. *No tempo das catástrofes*. Resistir à barbárie que se aproxima. São Paulo: Cosac Naify, 2015.

CIACT/SAD 09

SZTUTMAN, Renato. Reativar a feitiçaria e outras receitas de resistência – pensando com Isabelle Stengers. *Revista do Instituto de Estudos Brasileiro*, São Paulo, n.69, p.338-360, 2018.

Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rieb/article/view/145658>

TSING, Anna. *O cogumelo no fim do mundo*. Sobre a possibilidade de vida nas ruínas do capitalismo. São Paulo: n-1 edições, 2022.

WOLF, Virginia. *Um teto todo seu*. São Paulo: Nova Fronteira, 2019.

Como citar este texto:

GOUVEIA, Nathalia. A Morada Mais-Que-Humana. In: (Resumo expandido) CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-5.